

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390579>

УДК 378.046.4

Гусарова Е. Н., Забуга Е. Н.

Гусарова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Институт развития образования Краснодарского края, Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167. E-mail: post@iro23.ru.

Забуга Евгения Николаевна, заведующая кафедрой управления образовательными системами и кадрового резерва, Институт развития образования Краснодарского края, Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167. E-mail: post@iro23.ru.

Развитие эмпатии педагогов в дополнительном образовании

Аннотация. Проблемной зоной исследования стало понимание того, что современные программы профессионального обучения и повышения квалификации педагогов не включают специфическую задачу развития эмпатии, вследствие чего оно происходит стихийно. Актуальность нашего исследования определяется необходимостью выявления специфики развития эмпатии и условий, способствующих ее развитию у специалистов сферы образования. В статье обозначены основные функции эмпатии в профессиональной деятельности педагогов, связанные со способностями сочувствовать, сопереживать, взаимодействовать. Проведено эмпирическое исследование особенностей управления развитием эмпатии в системе дополнительного профессионального образования. Специфика развития эмпатии определяется стажем профессиональной деятельности педагогов. Определены основные условия развития эмпатии: непрерывное профессиональное обучение, организация интерактивного образовательного пространства, групповые методы обучения, осознание эмоционально-чувственного опыта, тренировка когнитивных аспектов эмпатии, развитие критического мышления.

Ключевые слова: эмпатия, дополнительное образование, управление развитием, сопереживание, эмоциональная культура, педагогическое взаимодействие, непрерывное образование, критическое мышление, тренинг, эмпатийное поведение.

Gusarova E. N., Zabuga E. N.

Gusarova Elena Nikolaevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute for the Development of Education of the Krasnodar Region, 167, Sormovskaya st., Krasnodar, 350080, Russian Federation. E-mail: post@iro23.ru.

Zabuga Evgeniya Nikolaevna, Head of the Department of Management of Educational Systems and Personnel Reserve, Institute for the Development of Education of the Krasnodar Region, 167, Sormovskaya st., Krasnodar, 350080, Russian Federation. E-mail: post@iro23.ru.

Development of teachers' empathy in additional education

Abstract. The problem area of the study was the understanding that modern programs of professional training and professional development of teachers do not include a specific task of developing empathy, as a result of which it occurs spontaneously. The relevance of our study is determined by the need to identify the specifics of the development of empathy and the conditions that contribute to its development among specialists in the field of education. The article outlines the main functions of empathy in the professional activity of teachers related to the ability to sympathize, empathize, and interact. A practical study of the features of

managing the development of empathy in the system of additional professional education has been carried out. The specifics of the development of empathy are determined by the length of professional activity of teachers. The main conditions for the development of empathy are determined: continuous professional training, the organization of an interactive educational space, group teaching methods, awareness of emotional and sensory experience, training of cognitive aspects of empathy, and the development of critical thinking.

Key words: empathy, additional education, development management, empathy, emotional culture, pedagogical interaction, continuing education, critical thinking, training, empathic behavior.

Создание образовательной среды, в которой присутствует культура взаимоотношений, общения, понимания друг друга является важнейшей задачей непрерывного профессионального образования педагогических кадров. Наличие соответствующей образовательной среды при подготовке педагогических кадров позволяет развивать высокий уровень эмоциональной сферы, проявляющийся в способности сопереживать другим людям. Характеристики уровней развития эмоциональной сферы педагогов в значительной мере связаны с понятием эмпатии.

Педагогическая эмпатия рассматривается нами как способность сочувствовать, сопереживать, способствовать гуманизации межличностных отношений: обеспечивать адекватное познание, восприятие и понимание человека человеком (Т. А. Ахрямкина, К.В. Гавриловец); способствовать выработке мотивов альтруистического поведения личности (А.М. Киселев, Ч.И. Лопсан, В.А. Петровский) [1, 2, 6, 7, 10].

Для того, чтобы человек оказался способным нести ответственность за свое поведение и межличностное взаимодействие, ему необходимо постоянно учиться грамотно управлять данными процессами, организовывать пространство взаимодействия [12]. Мы рассматриваем межличностное эмпатическое взаимодействие не только как качественную, но и как процессуальную, инструментальную характеристику. Эмпатия – это сложное образование в структуре личности, порождаемое, с одной стороны, эмоциями, с другой стороны, как результат эмоционального опыта, интеллектуального и поведенческого планирования, критичностью мышления [11].

Эмпатия является феноменом, который регулирует взаимоотношения людей и влияет на духовное и нравственное развитие человека. Неоднократно повторяемые эмпатийные эмоциональные состояния сочувствия, поддержки, сопереживания трансформируются в устойчивые черты личности, наиболее ярко проявляющиеся в условиях общения [9].

В педагогике используются разнообразные методы стимулирования формирования эмпатии, среди которых этическая защита, личный пример учителя, ситуации успеха, ориентация на моральные и нравственные ориентиры, ценности, волонтерская деятельность, демократический стиль взаимодействия и др. [3].

В профессиональном взаимодействии проявление эмпатии способствует стабилизации межличностных отношений, определяет их социальную направленность. Эмпатия как ядро коммуникации, является системообразующим принципом и обнаруживается в поведенческих аспектах. Стремление оказывать помощь и поддержку лежит в основе развития гуманистических ценностей личности, без чего невозможна педагогическая деятельность. Поэтому целенаправленное развитие эмпатии становится залогом профессионального роста педагогов.

На практике, большинство педагогов не только не используют формы педагогического взаимодействия, направленные на развитие эмпатии, но и не знают некоторые из них. По нашему мнению, эти формы являются важным звеном педагогической культуры учителя и представляют собой один из существенных признаков профессионализма, способствуют управлению процессами личностного развития.

Деятельность современного педагога включает различные виды взаимодействия: учебное взаимодействие, воспитание, индивидуальные беседы с детьми с девиантным поведением; посещения на дому; встречи с родителями; совместную работу в методических объединениях и управленческих командах; выступления на классных часах, на родительских собраниях и пр.

Педагоги принимают обучающихся как равноправных партнеров, привлекают ребят к принятию самостоятельных решений, прислушиваются к их мнению, сотрудничают с родителями для решения актуальных проблем, поощряют самостоятельность суждений, учитывают не только успеваемость, но и личные качества, работают над повышением самооценки и самоуважения. Уделяется много внимания формированию нравственности, гражданской позиции, взаимопониманию. Обстановка в современной школе безусловно способствует развитию эмпатии всех субъектов педагогического взаимодействия.

Для целенаправленного развития эмпатии в процессе повышения квалификации используются различные формы группового взаимодействия, направленные на совместную деятельность. Среди этих форм можно выделить такие, как: тренинг, анализ возможностей, творческое самовы-

ражение, управление эмоциональной сферой и другие [8]. Комплекс таких занятий позволяет реализовать ряд задач снижения уровня тревожности, повышения уровня самооценки, налаживания межличностных связей, развития эмоциональной культуры и наконец, формирования эмпатических способностей.

Необходимость целенаправленного развития эмпатии была обоснована нами в процессе практического исследования, направленного на исследование уровней сформированности эмпатии педагогов с различным стажем педагогической деятельности. Для исследования были выбраны работающие педагоги, в том числе занимающие управленческие должности, повышающие квалификацию в системе дополнительного профессионального образования - всего 179 человек. В исследовании использовалась экспресс-диагностика эмпатии (И.М. Юсупов) [4]. Были обследованы молодые педагоги стаж деятельности которых не превышает 5 лет - 47 человек и педагоги со стажем работы более 5 лет – 132 человека.

Первичная диагностика показала, что в целом для группы характерен средний уровень эмпатии 52 балла (норма развития эмпатии по М.И. Юсупову от 36 до 62 баллов), который присущ большинству людей (рис. 1).

Рисунок 1. Уровни эмпатии у педагогов, имеющих различный стаж профессиональной деятельности (баллы).

Различия наблюдаются при рассмотрении особенностей по подгруппам педагогов с различным стажем работы. При исследовании особенностей проявления эмпатии при взаимодействии в различных ситуациях, можно отметить, что в группе работающих преподавателей со стажем более 5 лет имеется наибольшая однородность показателей эмпатии, причем практически все педагоги имеют средневысокий уровень эмпатийности – 53 балла. Все начинающие педагоги при среднем значении в 49 баллов имеют разнородные показатели по подшкалам: наряду с высоким уровнем эмпатии (в рамках нормального

уровня), имеются показатели, приближающиеся к нижней границе диапазона средних значений (табл. 1).

Наиболее низкая эмпатия у начинающих педагогов оказалась со стариками – 6,9 баллов (это нижний предел нормы), что является негативной тенденцией для культуры воспитания в духе народных традиций.

Наиболее высокие показатели в данной подгруппе обнаружены по шкалам эмпатия с незнакомыми, детьми и родителями, что может быть связано с ориентацией на определенные виды профессионального взаимодействия.

Таблица 1. Структурные характеристики эмпатии у педагогов, имеющих различный стаж профессиональной деятельности (баллы).

Виды эмпатии	Педагоги (стаж до 5 лет), средний балл	Педагоги (стаж более 5 лет), средний балл
Общая эмпатия	49	53
Эмпатия с незнакомыми	9, 3	9, 8
Эмпатия с детьми	8, 8	9, 7
Эмпатия с родителями	8, 8	8, 9
Эмпатия с животными	8	8, 1
Эмпатия с литературными героями	7, 7	8, 0
Эмпатия со стариками	6, 9	8, 5

Сравнительный анализ данных, полученных при диагностике в различных профессиональных группах специалистов социономической сферы деятельности, показал зависимость развития уровней эмпатии от стажа деятельности и опыта работы, что согласуется данными Российских и зарубежных исследований [3, 8, 11, 13].

Так, в исследованиях Ф. Эбру Икиз рассмотрена необходимость понимания эмпатических реакций, профессиональная рефлексия мотивов своих чувств и чувств партнера по взаимоотношениям для управления целенаправленным развитием эмпатии педагогов [13].

С.И. Макшановым отмечается взаимосвязь развития эмпатии с развитием регулятивного и коммуникативного потенциалов, особенно для групп специалистов,

находящихся на этапе профессионального становления [8].

То есть осознанное целенаправленное и управляемое развитие навыков эмпатийного взаимодействия возможно и необходимо в условиях непрерывного профессионального обучения педагогов.

Важным условием при развитии эмпатии, особенно у начинающих педагогов, является организация образовательного пространства, стимулирующего взаимодействие человека с внешним и внутренним миром (средой). Обучающей средой при непрерывном профессиональном обучении являются групповые методы обучения, которые способствуют расширению и осознанию эмоционально-чувственного опыта человека.

Основным условием развития эмпатии

тии у педагогов мы считаем тренировку ее когнитивных аспектов, где психолого-педагогическим механизмом целенаправленного формирования эмпатии у педагогов выступает социально-психологический тренинг [5].

Изыскания в этой области, как показали наши материалы, целесообразно продолжить, прежде всего, в следующих направлениях: применение методик для развития гуманитарной направленности личности, которые являются эффективным

средством повышения уровня эмпатии; воспитание эмпатии и эмпатийного поведения, особенно у начинающих педагогов, в условиях непрерывного профессионального образования.

Особое внимание следует уделить развитию стратегических профессиональных механизмов, включающих когнитивную составляющую, критическое мышление, работу с самооценкой, умение налаживать межличностные связи и способность принимать обоснованные решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахрямкина Т. А. Формирование эмпатии студентов в процессе обучения в педагогическом вузе: автореф. дис. ... канд. псих. наук. Самара, 2003. 161 с.
2. Гавриловец К.В. Теория и методика воспитания у школьников гуманного отношения к людям: автореф. дис. ... докт. пед. наук. М., 1991 С. 5-10.
3. Гусарова Е. Н. Формирование индивидуального стиля общения специалистов социэкономической сферы в процессе профессиональной подготовки: дис. ... канд. пед. наук. Краснодар. 192 с.
4. Диагностика и тренинг эмпатийных тенденций личности: методическое руководство / под ред. И.М. Юсупов. Казань: КГПИ, 1992. 30 с.
5. Карпова Е. В., Коптева С. И. Формирование у будущих педагогов эмпатии как профессионального качества // Ярославский педагогический вестник. 2019. №2.
6. Киселев А.М. Эмпатия и толерантность как важные составляющие педагогического процесса //Актуальные проблемы современной науки. 2008. №2. С. 115-117.
7. Лопсан Ч.И. Социально-психологические аспекты эмпатии личности //Журнал прикладной психологии. 2003. № 4-5. С. 100-103.
8. Макшанов С.И. Психология тренинга в профессиональной деятельности: дис. ... докт. псих. наук. СПб, 1998. 322 с.
9. Нелипа Л.Н. Речевые акты эмпативного типа и их реализация в коммуникативном акте// Вестник Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2008. Т.14. №1. С. 71-75.
10. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности: учеб. пособие для вузов. Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. 512 с.
11. Сизикова М. В. Эмпатия как личностная черта и профессиональное качество психологов-консультантов с различным стажем практической деятельности: дис. ... канд. псих. наук. М, 2018. 165 с.
12. Ярулов А. А. Интегративное управление средой развития личности // Развитие личности. 2018. №3. С. 67-80.
13. F. Ebru Ikiz. Investigation of counselor empathy with respect to safe schools // Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 1. No. 1. 2009. Pp. 2057-2062.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Akhryamkina T. A. The formation of students' empathy in the learning process at a pedagogical university: abstract. ... cand. psycho. sciences'. Samara, 2003. 161 p.
2. Gavrilovets K.V. Theory and methodology of educating schoolchildren in a humane attitude to people: abstract. ... doctor of Pedagogical Sciences. M., 1991 pp. 5-10.
3. Gusarova E. N. Formation of an individual style of communication of specialists in the socio-economic sphere in the process of professional training: dis. ... candidate of Pedagogical Sciences. Krasnodar. 192 pages .

4. Diagnosis and training of empathic personality tendencies: a methodological guide / ed. by I.M. Yusupov. Kazan: KSPI, 1992. 30 p.
5. Karpova E. V., Kopteva S. I. Formation of empathy among future teachers as a professional quality // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. 2019. №2.
6. Kiselev A.M. Empathy and tolerance as important components of the pedagogical process // Actual problems of modern science. 2008. No.2. pp. 115-117.
7. Lopsan Ch.I. Socio-psychological aspects of personality empathy // Journal of Applied Psychology. 2003. No. 4-5. pp. 100-103.
8. Makshanov S.I. Psychology of training in professional activity: dis. ... doct. psycho. sciences'. St. Petersburg, 1998. 322 p.
9. Nelipa L.N. Empathic speech acts and their implementation in a communicative act // Spring of the Kostroma State University named after N.A. Nekrasov. 2008. Vol.14. No. 1. pp. 71-75.
10. Petrovsky V. A. Personality in psychology: the paradigm of subjectivity: studies. a manual for teachers. Rostov-on-Don: Phoenix, 1996. 512 p.
11. Sizikova M. V. Empathy as a personal trait and professional quality of consulting psychologists with various practical experience: dis. ... cand. psycho. sciences'. M, 2018. 165 p.
12. Yarulov A. A. Integrative management of the environment of personality development // Personality development. 2018. No.3. pp. 67-80.
13. F. Ebru Ikiz. A study of the empathy of consultants in relation to safe schools // Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 1. No. 1. 2009. pp. 2057-2062.

Для цитирования:

Гусарова Е.Н., Забуга Е.Н. Развитие эмпатии педагогов в дополнительном образовании // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 45-50. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/GusarovaZabuga.pdf>